

订阅本刊

碳汇

一、意义

碳汇研究在应对全球变暖、维护生态系统平衡及促进碳转运机制理解上至关重要，通过对碳及碳相关化合物转运的精准检测，为科学减排与绿色转型提供有力支撑。

二、研究案例

• *J Adv Res* 中科院海洋所学者：藻类 - 细菌联合体促进盐环境中碳汇的形成

通讯作者：中国科学院海洋研究所 王广策

NMT 设备：活体功能组学系统 (imOmics[®]NMT) (旭月 / 美国扬格 imOmics300)

利用非损伤微测技术 (NMT) 检测碳酸盐颗粒的 Ca^{2+} 转运速率及周围环境的 pH 变化。D. salina 和 Nesterenkonia sp. 诱导的碳酸盐周围微环境 pH 值在 0 至 200 μm 范围内无显著变化，对照组 pH 值为 7.6。而当加入 D. salina 和 Nesterenkonia sp. 并光照 10min 后，碳酸盐周围微环境 pH 值升高至 7.9 (处理组)。同时，加入 D. salina 和 Nesterenkonia sp. 后碳酸盐表面排 H^+ 速率减少了 75% (图 B)。此外，加入 D. salina 和 Nesterenkonia sp. 后 Ca^{2+} 内流，而没有 D. salina 和 Nesterenkonia sp. 时 Ca^{2+} 外排 (图 C)。微环境碱化与 Ca^{2+} 是 CaCO_3 沉淀的先决条件， Ca^{2+} 在由此产生的碱性微环境中可以促进沉淀过程。微环境 pH 值的增加 (图 A 和 B) 以及加入 D. salina 和 Nesterenkonia sp. 后 Ca^{2+} 向碳酸盐的流入这两项结果，(图 C) 验证了 D. salina 和 Nesterenkonia sp. 共培养后，使得颗粒微环境碱化，促进 Ca^{2+} 沉淀这一假设。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.14232907